

CHARACTERISTICS OF THE MAIL CATEGORY IN JAPANESE AND UZBEKI LANGUAGES

TEMIROVA MUSLIMA

Tashkent State University of Oriental Studies

Japanese language teacher at the Department of Japanese Philology

muslima.temirova.2022@gmail.com

Annotation: In this article, we will try to study the Japanese and Uzbek languages definition of inclination, history of study of the inclination category, and problematic situations.

The problems of the internal system of the language have been thoroughly studied until the present period of the development of the science of linguistics. It can be easily observed that the studied phenomena are of great importance both in general linguistics and in specific linguistics.

Key words: inclined category, conditional inclined, unobstructed inclined, categorical form, inclined, inclined classification

YAPON VA O‘ZBEK TILLARIDA MAYL KATEGORIYASI XUSUSIYATLARI

Annotatsiya: Biz ushbu maqolada yapon va o‘zbek tillari mayl definitsiyasi, mayl kategoriyasining o‘rganganlik tarixi hamda, muammoli holatlarini o‘rganishga harakat qilamiz.

Tilshunoslik fan taraqqiyotining hozirgi davrigacha tilning ichki sistemasi muammolari atroflicha o‘rganilib kelindi. O‘rganilgan hodisalar umumiy tilshunoslikda ham xususiy tilshunoslikda ham benihoya ahamiyatga molik ekanligini bimalol kuzatish mumkin.

Kalit so‘zlar: mayl kategoriyasi, shart mayli, to‘siqsizlik mayli, kategorial shakl, mayl, mayl klassifikatsiyasi

Ma'lumki, har bir tilda fe'l so'z turkumi xarakteri va tuzilishi jihatdan murakkab, grammatik vazifalari xilma-xil bo'lib, hajm jihatdan ham eng katta bo'limni tashkil etadi. Mayl va zamon kategoriyalari esa, fe'lning asosiy grammatik belgilari hisoblanadi. Chunki fe'lning gapdagi vazifalaridan biri predikativ funksiyada kelishi bo'lib, uning bu vazifasi mayl va zamon orqali reallashadi.

Ma'lumki, *fe'l* – harakat bildiruvchi so'zlar turkumi hisoblanadi¹.

Umumiy tilshunoslikda fe'l shakllari, fe'lning ma'lum bir grammatik kategoriyasiga xos shakllar tizimini hosil qilish xususiyatiga ega yoki ega emasligiga ko'ra, ikki turga bo'linadi:

- 1) kategorial;
- 2) nokategorial (vazifadosh) shakl;

Kategorial shakl, fe'lning ma'lum bir kategoriyasiga xos grammatik ma'nolarni ifodalaydi. Masalan, daraja, mayl, zamon va shaxs-son kategoriyalariga xos shakllar ana shunday fe'llardir.

Fe'lning biron-bir grammatik kategoriyasiga xos bo'lmay, turli modal ma'nolarni ifodalash yoki boshqa vazifalarni bajarish uchun qo'llanuvchi shakllari vazifadosh, ya'ni *nokategorial shakllardir*. Masalan, harakatning takroriyligi, kuchsizligini bildiruvchi turtkilar, kulimsirash, shuningdek, sifatdosh, ravishdosh va harakat nomi kabilar fe'lning nokategorial (vazifadosh) shakllaridandir.

Ushbu tadqiqot ishimiz kategorial shaklga xos bo'lgan hamda grammatik ma'nolarni ifodalaydigan kategoriyalardan biri bo'lmish mayl kategoriyasining qiyosiy tadqiqiga bag'ishlanadi.

Mayl kategoriyasi haqida so'z yuritishdan avval, yapon va o'zbek tillaridagi

¹Хожиев А. Тилшунослик терминларнинг изоҳли луғати. –Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2002. –120 б.

“mayl” definitiyasini oydinlashtirish muhimdir.

Ilmiy manbalardan ayon bo`lishicha, *definitiya* atamasi tilshunoslikka lotin tilidan kirib kelgan termindir. U lotin tilida “*definition*”- “ta’rif”, “aniq ko‘rsatish” ma’nosini anglatib, ya’ni biror tushunchaning narsa va hodisalarga xos eng muhim belgilarni aks ettiruvchi qisqacha ilmiy izohi, ta’rifi degan ma’noni anglatadi.

Yapon tilida definitiya mayli uchun ikki leksema ishlatiladi: 法 (*hou*) va ㇰㇰ (*mu-do*). 法 (*hou*) – usul, qonun, nizom, metod va mayl degan ma’nolarni anglatadi. Bir tilli va ikki tilli lug`atlarda ushbu mayl 法 (*hou*) so‘zi bilan izohlanishi aniqlandi. Ikkinchi leksema ㇰㇰ (*mu-do*) esa, ko`pincha yapon tilida yozilgan darsliklarda va nazariy qo`llanmalarda ishlatiladi. 法 (*hou*) so‘zi 漢語 (*kango*), ya’ni xitoy tilidan o‘zlashgan so‘z bo‘lib, ko`pgina yapon tiliga oid ilmiy asarlarda qo`llaniladi. Ikkinchi so‘z ㇰㇰ (*mu-do*) esa, 外来語 *gairaigo* chet tilidan o‘zlashgan bo‘lib, ingliz tilidagi “*mood*”, ya’ni “*mayl*” so‘zidan olingandir. Bu so‘z yapon tiliga oid zamonaviy darsliklarda ishlatilishi kuzatiladi. Ba’zi darsliklarda esa, ikkala termin ham bir vaqtda kelishi kuzatildi. 法 (*hou*) so‘zi 漢語 bo‘lganligi sababli bir ieroglif orqali ifodalaniladi. ㇰㇰ (*mu-do*) esa, tub so‘zdir.

Demak, *mayl* grammatik tushunchasi yapon tilida ikkita so‘z bilan ifodalansa, o‘zbek tilida esa, mayl bitta tub so‘z hisoblanadi.

Yapon tilida definitiya leksemasi kelib chiqishi aslida “sodda” so‘z bo‘lib, o‘zbek tilidagi grammatik ma’nosiga ko‘ra, “mayl” degan tushunchani beradi.

O‘zbek tilida “*mayl*” so‘zi arab tilidan kirib kelgan bo‘lib, “*layoqat*” degan ma’noni bildiradi. Ko‘plab lingvistik lug‘atlarda, shuningdek, turli ilmiy manbalarda bu so‘zga quyidagicha ta’rif beriladi: “*Ish-harakatning voqelikka munosabati mayl deyiladi. Voqelik – muayyan ish-harakatning ma’lum zamon va makonda shaxs tomonidan amalga oshirilishidir*”.

Ma'lumki, mayl kategoriyasi orqali anglashilgan ma'nolar modal ma'nolar ham hisoblanadi. Chunki fe'l formalari bilan ifodalangan harakat, voqea-hodisani bajarishga xohish, istak, aniqlik kabilar bevosita modallik kategoriyasi bilan bog'langan. Lekin modallik maylga nisbatan kengroqdir. Fikrning real voqelikka munosabatini ko'rsatgan modallik kategoriyasi fe'lining mayl formalaridan tashqari, tilning boshqa vositalari orqali ham ifodalanadi. Mayl kategoriyasi zamon va shaxs kategoriyasi bilan uzviy bog'langan bo'lib, fe'lining tuslanish sistemasiga kiradi. Har bir tilda mayl sistemasini belgilashda shu tilning o'z xususiyatidan, o'z materialidan kelib chiqish kerak bo'ladi.

Yapon tilida mayl kategoriyasi munozarali masalalardan biri bo'lib, mayl turlari va uni ifodalovchi formalar miqdori borasida yapon tilshunoslari, shuningdek, yaponshunos olimlar qarashlarida yakdillik kuzatilmaydi.

Yapon tilshunosligiga oid adabiyotlarda yapon tilida fe'lining besh xil tuslanishini ko'rsatish orqali unda besh xil mayl kategoriyasini hosil qilishadi². Boshqa adabiyotlarda esa, semantik jihatdan mayl formalarini uch guruhga, ya'ni 仮定表現 *katei hyougen*, 逆説 *gyakusetsu* va 理由 *riyuu* kabi turlari keltiriladi.

Ushbu hodisa doirasida rus yaponshunoslarining qarashlari o'zgacha bo'lib, yapon tili mayl kategoriyasining mohiyati, uning formalari V. Alpatov, B. Lavrentyev, V. Golovnin, V. Pryaxina, A. Kolesnikova kabi bir qator rus yaponshunoslarining ilmiy asarlarida turlicha taqdim etilgan. Jumladan, V. Alpatov yapon tilida maylni to'rt turga ajratsa, V. Golovnin esa ikkita katta guruhga va ularni o'z navbatida kichik guruhlariga ajratadi. V. Lavrentyev ulardan farqli ravishda har bir mayl formalarini bir guruh sifatida qaraydi va ularni oltita guruhga taqsimlaydi. Yuqoridagilardan, nega olimlar qarashlarida yakdillik yo'q, degan savol tug'ilishi tabiiy. Kuzatish natijasidan shuni aytish joizki, yapon tilida dastlab "mayl" kategoriya sifatida emas, balki shunchaki *fe'lining tuslanishi*

²日本語大和辞典 1988株式会社1123 p.

sifatida olib qaralgan va ularni yagona kategoriya emas, balki voqelikka nisbatan ifodalaydigan emotsionallikning formalarini alohida “grammatik qo‘shimcha sifatida” olib qaralganligidir. Shuningdek, yapon tili grammatikasining umumiy tilshunoslik nuqtai nazaridan o‘rganila boshlanilgach, mayl kategoriyasini ㇰ—ㇱ (mu-do) deb ta‘riflash yuzaga keldi. Rus yaponshunoslari qarashlaridagi har taraflik esa, birinchidan, ayrimlarning rus grammatikasiga tayangan holda tadqiqot ish olib borgani, ikkinchi tomondan, mayl kategoriyasining gapda namoyon bo‘lishida ham shaxs-son qo‘shimchalarining yapon tilida yo‘qligida kuzatiladi. Shu sababli yapon tili mayl kategoriyasidagi har xillik bu kaltegoriyani yanada chuqurroq o‘rganishni talab etadi.

O‘zbek tilshunoligiga nazar tashlasak, hozirgi o‘zbek adabiy tilida ham fe‘lning mayl kategoriyasi bo‘yicha ko‘plab ilmiy ishlar himoya qilingan, monografiya va maqolalar, fundamental akademik adabiyotlar, shuningdek, darslik va qo‘llanmalarda ham ancha keng yoritilgan bo‘lsa-da, mayl kategoriyasining turlari, uni ifodalovchi formalarning miqdori va chegarasi kabi masalalar bo‘yicha adabiyotlarda fikrlar xilma-xilligi kuzatiladi.

Fundamental lingvistik adabiyotlarda, qator tilshunoslik lug‘atlarida o‘zbek tilida maylining uchta, ya‘ni *aniqlik mayli, buyruq-istak mayli va shart mayllari* keltiriladi. Ammo bir qator o‘zbek tilshunoslari, jumaladan, A. Hojiyev³ fe‘l maylining beshta turini (*ijro, buyruq-istak, shart, shartli, maqsad mayllari*), T. Xo‘jayev oltita turga (*buyruq-istsk, shart, ijro, maqsad, to‘siqsizlik va vazifa mayllariga*) taqsimlaydi⁴.

Shuningdek, M. Sodiqova⁵, A. Shomaqsudov⁶, U. Tursunov⁷, Z. Islomov⁸ N.

³Хўжаев Т. Ўзбек тилида феъл ва майлб замон ва майл масалалари// Труды СамГУ. –1963. – № 124. – 1036.

⁴Ўзбек тили грамматикаси. 1-ж. Морфология. –Т.: Фан,1975. – 276б.

⁵Хожиёв А. Феъл. –Тошкент: Фан, 1973. –1156591

⁶Хозирги ўзбек адабий тили. 1-ж. . – Морфология. –Т.: Фан, 1966. – 282б.

Musulmanova⁹ kabi qator o‘zbek tilshunoslari ham mayl kategoriyalarini leksik-stilistik, grammatik-stilistik, grammatik ma‘no, qiyosiy kabi planlarda tadqiqot olib borishdiki, bu hozirgi o‘zbek adabiy tilida fe‘l mayllarini rivojlantirdi.

Yuqoridagi yapon va o‘zbek tillarida maylga berilgan ta’riflarning o‘xshashlik va farqli jihatlarini kuzatishimiz mumkin. O‘xshashlik jihati shundan iboratki har ikki tilda ham mayl kategoriyasi harakat va holatni anglatib kelishi ta’kidlanadi. Farqli jihati esa, yapon tilida mayl harakat va holatdan tashqari, jarayon va predmetning mavjudligini bildirib kelishidadir. Yapon tilida berilgan maylning ta’rifida predmetning jarayoni va mavjudligini alohida ko‘rsatib o‘tilishi, ushbu tilning madaniyati bilan bog‘liq deb aytishimiz mumkin. O‘zbek tilida esa, predmetning jarayoni va mavjudligi alohida ta’kidlanmay, balki harakat va holat tarkibiga kiritilgan. Masalan, taqqoslang:

この薬を飲むと熱が下がる。 *Kono kusuri wo nomuto netsu ga sagaru.*

この薬を飲めば熱が下がる。 *Kono kusuri wo nomeba netsu ga sagaru.*

この薬を飲んだら熱が下がる。 *Kono kusuri wo nondara netsu ga sagaru.*

この薬を飲むなら/飲んだなら熱が下がる。 *Kono kusuri wo nomunara/nondanara netsu ga sagaru. – Budoriniichsa, issig itushadi.*

Ushbugaplarda “*doriniichsa*” yapon tilida 飲む(nomu) “*ichmoq*” to‘rtturdagibirmaylkategoriyasibilanifodalanadi. O‘zbek tilida esa, yuqoridagito‘rttagaplarfaqatgina *ichsa* deganshartmaylima’nosini anglatadi.

Yuqoridagilardanshunaytishmumkinki, mayldefinitiyasiikkalatildahamturlileksemalarorqaliifodalanadi.

Yapontilidaikkileksema法(*hou*)vaムー ド(*mu-do*) so‘zlaribilan, o‘zbek tilida esa,

⁷Xўжаев Т. Ўзбек тилида феъл ва майлб замон ва майл масалалари// Труды СамГУ. –1963. – № 124. – 1036.

⁸Ўзбек тили грамматикаси. 1-ж. Морфология. –Т.: Фан,1975. – 276б.

birleksemaorqaliifodalanadi. Demak, tuzilish jihatidan ikkala tilda bu hodisa turlicha ekanligi namoyon bo'ladi. Shunga qaramay, ikkala tilda mayl definitiviyasining ma'nosini ifodalashda bir umumiylik ko'zga tashlanadi, ya'ni, yapon va o'zbek tillariga mayl tushunchasini ifodalaydigan so'zlar chetdan tillaridan o'zlashtirib olingan leksemalardir. Yapon tilidagi leksemalar xitoy va ingliz tillardan olingan bo'lsa, o'zbek tilidagi mayl esa, arab tilidan o'zlashgan so'z hisoblanadi.

Shuningdek, ikkala tilda mayl kategoriyasi har tomonlama o'rganilgan soha bo'lishiga qaramay, ularning turlari, klassifikatsiyasi, formalari miqdori haqida mushtarak fikrlar borligidadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdug'afforov I. F. O'zbek tili grammatikasi. –T.: “O'qituvchi”, 1999. – 238 b.
2. Abdurahmonov G'., Rustamov A., Qadimgi turkiy til. –T.: “Fan”, 1982. –216 b.
3. Abdurahmonov G'., Shukurov SH., Mahmudov Q. O'zbek tilining tarixiy grammatikasi. –T.: “O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati”, 2008. – 320 b.
4. Feyda Umarbek. O'zbek va uyg'ur tillarida o'tgan zamon fe'llarining badiiy nutqda ishlatilishi: Filol. fan. nomz. ...diss. –T., 1998. –102 b.
5. 久野スム『日本文法研究』(大修館)#スム=日+章. 1973. - 318 p.
6. 井上優 (2001) 中国語・韓国語との比較から見た日本語のテンス・アスペクト」『月刊言語』12月号